

VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DO IMPACTO CAUSADO PELA ERUPÇÃO DO VULCÃO SUBMARINO TONGA EM PERFIS IONOSFÉRICOS PROVENIENTES DE RÁDIO OCULTAÇÃO GNSS

RAPHAEL SILVA NESPOLO¹
GABRIEL OLIVEIRA JEREZ²
DANIELE BARROCA MARRA ALVES³
DANIEL DIONISIO DE FREITAS⁴
LETÍCIA NUNES DE CAMPOS⁵

¹Universidade Estadual Paulista – raphael.nespolo@unesp.br

²Universidade Estadual Paulista – gabriel.jerez@unesp.br

³Universidade Estadual Paulista – daniele.barroca@unesp.br

⁴Universidade Estadual Paulista – daniel.dionisio@unesp.br

⁵Universidade Estadual Paulista – ln.campos@unesp.br

A rádio ocultação (RO) começou a ser explorada a partir da década de 1960 com o uso de estrelas e sondas para estudar a atmosfera de outros planetas [1-2]. Esta técnica está relacionada com o fenômeno da ocultação, no qual um corpo celeste deixa de ser observável em razão da sobreposição de outro. O surgimento do GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) e dos satélites LEO (*Low Earth Orbit*) permitiu o desenvolvimento da RO-GNSS, a qual se baseia na ideia de dois satélites ocultos pela Terra. Na RO-GNSS, um dos satélites (GNSS) é responsável pela emissão dos sinais, e o outro satélite (LEO), com receptor de RO embarcado, é responsável por coletar os sinais [1-4]. Este sinal, ao se propagar pela atmosfera terrestre, sofre os efeitos da mesma e possibilita o cálculo de índices de refração ao longo da trajetória descrita, permitindo investigações a respeito da composição da atmosfera. Isso se torna possível graças ao fato de que estes índices possibilitam a extração de perfis atmosféricos, tanto para a atmosfera neutra, com informações de temperatura, pressão e umidade, quanto para a ionosfera, como perfis de densidade de elétrons e TEC (*Total Electron Content*) [5-7]. Em comparação com técnicas convencionais de coletas de dados, a RO se caracteriza de forma bastante vantajosa para as áreas da Geodésia, Meteorologia e Aeronáutica, pois garante a obtenção de informações ao longo de todo o globo terrestre e de forma relativamente homogênea, inclusive em áreas remotas ou de difícil acesso, possibilitando, por exemplo, o estudo de eventos extremos [7]. Diversas são as missões que se destacam pela utilização desta técnica, dentre elas a COSMIC (*Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate*), que teve início em 2006 e encerramento em 2020, responsável por um considerável volume de dados durante toda a sua operação [8-9]. Neste contexto, o presente trabalho busca utilizar a RO para estudar os impactos causados na ionosfera durante a ocorrência de um evento extremo. Para isso foi selecionado o vulcão submarino Tonga (20,546° S, 175,390° W), próximo ao arquipélago de Fiji e ao norte da Nova Zelândia, cuja erupção ocorreu em 15 de janeiro de 2022 às 04:15 UTC (*Universal Time Coordinated*), ou 17:15 LT (*Local Time*). A escolha de tal evento foi motivada em razão de sua magnitude e também por sua localização, visto que se encontra nas regiões centrais do Oceano Pacífico, local de difícil acesso para ser estudado por outras técnicas [10]. Quanto aos dados, foi selecionado o produto *ionPrf* da COSMIC-2 nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2022. O *ionPrf* é um arquivo em formato NetCDF (*Network Common Data Form*) que possui perfis ionosféricos de densidade eletrônica e TEC calibrado [11]. O TEC calibrado refere-se à quantidade total de elétrons ao longo do caminho formado entre os satélites LEO e GNSS, desde que interno à órbita descrita pelo LEO [12]. A missão COSMIC-2 consiste na continuação da COSMIC e garante volume de dados superior ao de sua antecessora, possibilitando a obtenção de resultados mais representativos [13]. Por fim, as datas constituem nos períodos próximos ao do evento a ser observado. De modo a garantir o estudo de perfis próximos ao local de ocorrência do evento extremo, apenas aqueles dentro de uma janela espacial de 20° x 20° (latitude x longitude), apresentada na Figura 1, foram selecionados. Tal janela foi escolhida de forma a garantir uma cobertura regional adequada e equilibrada, buscando representatividade nos resultados e apresentar as características espaciais da área estudada, sem torná-la muito restrita ou excessivamente ampla. Como resultado podem ser observadas as Figuras 2 e 3, que apresentam, respectivamente, o comportamento da densidade eletrônica e do TEC em função da altitude ao longo dos 3 dias analisados. Ambas apresentam em destaque, na cor vermelha, o momento da erupção, e em azul, uma janela correspondente aos instantes seguintes ao evento. Nas Figuras 2-a e 2-c, representadas pelos dias em que não há a

ocorrência de eventos extremos, é possível observar um comportamento esperado para a densidade eletrônica, que apresenta picos mais elevados durante o dia e mais atenuados durante a noite daquela região (05:00 UTC até 18:00 UTC ou 18:00 LT até 07:00 LT do dia seguinte), o que corresponde à variação diurna da ionosfera [14]. Porém, ao observar a Figura 2-b no período noturno, o qual se encontra destacado em azul, percebe-se uma atenuação ainda maior da densidade de elétrons, logo após a ocorrência da erupção. O mesmo pode ser analisado por meio do TEC na Figura 3. As Figuras 3-a e 3-c mostram um comportamento já esperado para aquela região ao longo do dia, mas a Figura 3-b também mostra uma maior atenuação após a erupção, na janela azul em destaque, quando comparado aos demais dias. Em [15], é mencionado que tais impactos podem estar relacionados com a mudança na composição atmosférica, devido ao lançamento de partículas moleculares, e a explosão, ocasionando ondas acústicas de pressão verticais. Em comparação com [15], neste trabalho foi utilizada uma janela espacial menor, garantindo um estudo mais local do evento. De maneira geral, verifica-se que os dados utilizados permitiram visualizar os impactos causados pelo vulcão submarino Tonga, especialmente nos instantes após a sua erupção. Dessa forma, pode-se concluir que a rádio ocultação GNSS consiste em uma técnica com potencial para estudos e aplicações práticas. Neste trabalho foi apresentada a possibilidade de se estudar eventos extremos, visto que garantiu a detecção de variações verticais em perfis de densidade eletrônica e de TEC após uma erupção vulcânica. Além disso, devem ser destacadas questões relacionadas a valores econômicos envolvidos e o acesso a áreas remotas, características vantajosas da técnica quando comparada com estações terrestres de monitoramento, por exemplo. Por fim, tendo em vista que o presente trabalho se trata de um estudo inicial que buscou verificar a possibilidade do uso da rádio ocultação para a finalidade proposta, em trabalhos futuros as análises realizadas devem ser expandidas. Isso não apenas para outros eventos, tais como os vulcões Calbuco, Puyehue, ambos localizados no Chile, e Eyjafjallajökull, na Islândia, mas também com a finalidade de se observar impactos na atmosfera neutra, na tentativa de analisar variações de temperatura, pressão e umidade. Além disso, outros tipos de eventos extremos devem ser explorados, como furacões, terremotos e tsunamis, a fim de reforçar a importância da RO em estudos dessa natureza.

Figura 1 – Localização do vulcão submarino Tonga e da janela espacial utilizada.

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 – Densidade eletrônica nos dias 14 (a), 15 (b) e 16 (c) de janeiro de 2022 na região do vulcão submarino Tonga.

Fonte: Autor (2024).

Figura 3 – TEC nos dias 14 (a), 15 (b) e 16 (c) de janeiro de 2022 na região do vulcão submarino Tonga.

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: Vulcão submarino Tonga; rádio ocultação GNSS; COSMIC-2; densidade de elétrons; TEC.

Referências

- [1] FJELDBO, G.; ESHLEMAN, V. R. **The atmosphere of Mars analyzed by integral inversion of the Mariner IV occultation data.** Planetary and Space Science, v. 16, n. 8, 1035–1059, 1968.
- [2] FJELDBO, G.; ESHLEMAN, V. R. **Atmosphere of Venus as studied with the Mariner 5 dual radiofrequency occultation experiment.** Radio Science, v. 4, n. 10, 879–897, 1969.
- [3] FJELDBO, G.; KLIORÉ, A.; ESHLEMAN, V. R. **The neutral atmosphere of Venus as studied with the Mariner V Radio Occultation Experiments.** The Astronomical Journal, v. 76, n. 2, 123–140, 1971.
- [4] ELGERED, G., WICKERT, J. **Monitoring of the Neutral Atmosphere.** In: TEUNISSEN, P., MONTENBRUCK, O. (Eds). Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems. Springer, 1109-1138, 2017.
- [5] KURSINSKI, E. R.; HAJJ, G. A.; LEROY, S. S.; HERMAN, B. **The GPS Radio Occultation Technique.** In: LEE, L.C.; ROCKEN, C.; KURSINSKI, R. Applications of Constellation: Observing System for Meteorology, Ionosphere & Climate. Hong Kong: Springer-Verlag, 2000.
- [6] KURSINSKI, E.; HAJJ, G.; SCHOFIELD, J.; LINFIELD, R.; HARDY, K. **Observing Earth's atmosphere with radio occultation measurements using the Global Positioning System.** Journal of Geophysical Research: Atmospheres, v. 102, n. D19, 23429-23465, 1997.
- [7] HAJJ, G. A.; KURSINSKI, E. R.; ROMANS, L. J.; BERTIGER, W. I.; LEROY, S. S. **A technical description of atmospheric sounding by GPS occultation.** Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, v. 64, n. 4, 451-469, 2002.
- [8] ANTHES, R. A.; BERNHARDT, P. A.; CHEN, Y.; CUCURULL, L.; DYMOND, K. F.; ECTOR, D.; HO, S.; HUNT, D.; KUO, Y.; LIU, H.; MANNING, K.; MCCORMICK, C.; MEEHAN, T. K.; RANDEL, W. J.; ROCKEN, C.; SCHREINER, W. S.; SOKOLOVSKIY, S. V.; SYNDERGAARD, S.; THOMPSON, D. C.; TRENBERTH, K. E.; WEE, T.; YEN, N. L.; ZENG, Z. **The COSMIC/FORMOSAT-3 mission: Early results.** Bulletin of the American Meteorological Society, v. 89, n. 3, 313-334, 2008.
- [9] NCAR & UCAR NEWS. **After 14 years, first COSMIC satellite mission come to an end.** Disponível em: <<https://news.ucar.edu/132736/after-14-years-first-cosmic-satellite-mission-comes-end>>. Acesso em: jul. 2024.
- [10] United States Geological Survey. **Earthquake Hazards Program.** Disponível em: <<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/pt22015050/executive>>. Acesso em: jul. 2024.
- [11] COSMIC Data Analysis and Archive Center. **File Formats.** Disponível em: <<https://cdaac-www.cosmic.ucar.edu/cdaac/index.html>>. Acesso em: jul. 2024.
- [12] SCHREINER, W.; SOKOLOVSKIY, S.; ROCKEN, C.; HUNT, D. **Analysis and validation of GPS/MET radio occultation data in the ionosphere.** Radio Science, v. 34, n. 4, 949-966, 1999.
- [13] University Corporation for Atmospheric Research. **COSMIC-2.** Disponível em: <<https://www.cosmic.ucar.edu/global-navigation-satellite-system-gnss-background/cosmic-2>>. Acesso em: jul. 2024.
- [14] MONICO, J. F. G. **Posicionamento pelo GNSS: Descrição, fundamentos e aplicações.** 2. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2008.
- [15] Sun, Y.-Y.; Chen, C.-H.; Lin, C.-Y. **Detection of Vertical Changes in the Ionospheric Electron Density Structures by the Radio Occultation Technique Onboard the FORMOSAT-7/COSMIC2 Mission over the Eruption of the Tonga Underwater Volcano on 15 January 2022.** Remote Sensing, 2022.